
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 62

DOI 10.5281/zenodo.13790385

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО И ВЫБОРОЧНЫХ МАССИВОВ ДАННЫХ (РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗОВ РЯДОВЫХ ПРОБ)

STATISTICAL CHARACTERISTICS OF GENERAL AND SAMPLE DATA SETS (RESULTS OF ANALYSES OF ORDINARY SAMPLES)

АРНО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА,
кандидат технических наук,
ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».
КОЛЕСНИЧЕНКО ЕВА ПАВЛОВНА,
ВШГА МГУ им. М.В. Ломоносова.
МИККЕЛЬСЕН ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».

ARNO VERONIKA VLADIMIROVNA,
Candidate of Technical Sciences,
FSBEI HE “North-Eastern State University”.
KOLESNICHENKO EVA PAVLOVNA,
The Higher School of Economics of Lomonosov Moscow State University.
MIKKELSEN EKATERINA ALEXANDROVNA,
FSBEI HE “North-Eastern State University”.

В статье исследуются статистические характеристики генерального и выборочных массивов данных, что позволяет глубже анализировать получаемую информацию, выявляя закономерности и тенденции. Характеризуется роль анализа больших данных в принятии обоснованных решений в различных сферах, начиная от науки и заканчивая бизнесом в современном мире. Определено, что понимание генеральной совокупности представляет собой всю массу данных, относящихся к исследуемому объекту или процессу, в то время как выборочные массивы являются лишь частью этой совокупности, используемой для анализа.

The article examines the statistical characteristics of general and sample data sets, which allows for a deeper analysis of the information received, identifying patterns and trends. The role of big data analysis in making informed decisions in various fields, ranging from science to business in the modern world, is characterized. It is determined that the understanding of the general population represents the entire mass of data related to the object or process under study, while sample arrays are only part of this population used for analysis.

Ключевые слова: *генеральный массив, выборочный массив, рядовые пробы, гистограмма, пиковое содержание, скважины.*

Key words: general array, sample array, ordinary samples, histogram, peak content, wells.

Актуальность данного исследования обосновывается тем, что в современном мире анализ больших данных играет ключевую роль в принятии обоснованных решений в различных сферах, начиная от науки и заканчивая бизнесом. Изучение статистических характеристик таких массивов данных предполагает анализ основных показателей: среднее значение, медиана, мода, дисперсия, стандартное отклонение и другие. Эти параметры помогают оценить общую картину исследуемых данных, их вариативность и предсказуемость. Особенно важно это для результатов анализов рядовых проб, где точность и представительность выборки напрямую влияют на достоверность выводов. Так, грамотное использование статистических методов позволяет не только адекватно оценить исходные данные, но и сформулировать на их основе верные и обоснованные выводы.

Таблица 1. Статистические характеристики генерального и выборочных массивов данных (результатов анализов рядовых проб)

Наименование массива данных	Статистические параметры							
	Количество данных, проба	Минимальное значение, г/т	Максимальное значение, г/т	Среднее, г/т	Дисперсия	Стандартное отклонение	Коэффициент вариации, %	Медиана
Суммарная сеть буровых скважин по участку детализации (массив 1)								
Все значения	8838	0,00	153,09	0,64	8,04	2,84	443,8	0,04
Более 0,4 г/т	2020	0,40	153,09	2,59	30,24	5,50	212,4	1,26
Более 0,4 г/т и с урезкой пикового содержания	2019	0,40	66,34	2,51	19,03	4,36	173,7	1,26
Сеть скважин 100 на 50 м, оп.2008 года (массив 2)								
Все значения	5353	0,00	153,09	0,62	9,27	3,04	490,3	0,04
Более 0,4 г/т	1200	0,40	153,09	2,57	36,47	6,04	235,0	1,21
Более 0,4 г/т и с урезкой пикового содержания	1199	0,40	63,85	2,44	17,57	4,19	171,7	1,21
Сеть скважин 100 на 50 м, оп.2009-2011 годов (массив 3)								
Все значения	1625	0,01	44,84	0,47	4,16	2,04	434,0	0,02
Более 0,4 г/т	252	0,40	44,84	2,78	20,59	4,54	163,3	1,30
Более 0,4 г/т и с урезкой пикового содержания	251	0,40	25,61	2,61	13,56	3,68	141,0	1,29
Сеть скважин 50 на 50 м оп.2008-2011 годов (массив 4)								
Все значения	6978	0,00	153,09	0,59	8,08	2,84	481,4	0,04
Более 0,4 г/т	1452	0,40	153,09	2,60	33,70	5,81	223,5	1,21
Более 0,4 г/т и с урезкой пикового содержания	1451	0,40	63,85	2,50	18,10	4,25	170,0	1,21
Сеть скважин 25 на 25 м оп.2008-2011 годов (массив 5)								
Все значения	3457	0,00	66,34	0,72	5,94	2,44	338,9	0,05
Более 0,4 г/т	918	0,40	66,34	2,53	17,89	4,23	167,2	1,29

Рис.1. Гистограммы распределений исследуемых массивов данных. Используемые значения – нормальные. Красная линия – отображение нормальной кривой

Полученные статистические характеристики рассматриваемых выборочных распределений (массивы 1-5), позволяют сделать следующие выводы:

- на всех этапах реализации разведочной сети, любой плотности, получаемые массивы данных имеют очень устойчивые статистические параметры, что является объективным показателем достоверности опробования;
- для выборок, сформированных по условию более 0,4 г/т, значение показателя медианы (средины распределения получаемых массивов данных) практически одинаковы, что подчеркивает их «статистическое подобие». С геологической точки зрения - получаемая информация об уровне золотоносности устойчиво повторяется (на каждом этапе детализации);
- массивы 2 и 3, являющиеся отражением частных реализаций сетей 100 на 50 м, по значению дисперсии имеют явные различия, что не прослеживается на колебаниях средних содержаний по выборкам. Из этого следует, что реализация разведочной сети с такой «геометрией», может только частично определить «уровни» внутреннего строения участка недр. Другими словами, один из вариантов (массив 3) дает ложное представление о «более равномерном» распределении содержаний;

– массив 4 (сеть 50 на 50 м, из суммы массивов 2 и 3), дает практически те же характеристики, что и генеральная совокупность. Это свидетельствует о «достаточности» применяемой плотности разведочной сети для изучения уровня золотоносности и его распределения в объеме горных пород;

– массив 5, сформированный из данных по скважинам с максимальной плотностью сети (25 на 25 м), обладает двумя свойствами. Максимальным уровнем среднего содержания по «всем значениям» (0,72 г/т), при очень близких показателях среднего по выборкам с ограничением более 0,4 г/т и с урезкой «первой пиковой пробы», к генеральной совокупности. Кроме этого он характеризуется довольно низким показателем коэффициента вариаций (средних содержаний по частным пробам) и дисперсии;

– существует еще одно следствие, не фиксируемое статистическими параметрами, но вытекающее из анализа частных выборок. Процент встречаемости интервалов с содержанием более 0,4 г/т, может иметь «колебательные» значения по разным реализациям сетей 100 на 50 м, от 15,5 до 22,4%, но однозначно увеличивается, при сгущении сети до 25 на 25 м, составляя уже 26,6%.

Последний тезис подтверждается и результатами проходки «кустов» («строенных» и «парных») скважин. Так по скважине 81805 значение этого показателя было 34,6%, а по дублирующей – 48,9%. По скважине 81607А – 59,2%, одной из дублирующей, достигло 89,8%. По скважине 81407 – 51,0%, по «детализирующей» скважине 81412-2 – 66,8%.

Данный эффект иллюстрирует достаточно сложную морфологию и взаиморасположение интервалов золотоносности. Тем не менее, эта иерархия уже устойчиво фиксируется при размерности сети скважин 50 на 50 м.

Анализ результатов анализов рядовых проб – ключевая операция при работе с генеральными и выборочными массивами данных. Он позволяет выделить основные тенденции, закономерности и аномалии, присущие конкретному набору данных. Рядовые пробы – это последовательные наблюдения, зафиксированные в хронологическом порядке, которые могут быть как однородными, так и разнородными. При их анализе применяют статистические методы для оценки основных характеристик генеральной совокупности на основе выборки.

Одним из ключевых этапов анализа является определение типа распределения, которому подчиняются данные. Это необходимо для выбора корректного математического аппарата и методик анализа. Например, в случае нормального распределения данных эффективно применять параметрические методы статистики, в то время как для данных, распределение которых отличается от нормального, лучше подходят непараметрические методы.

Следующий важный шаг – оценка центральной тенденции и меры разброса. Среднее арифметическое, медиана и мода являются основными показателями центральной тенденции, которые помогают понять основные тенденции рядовых проб. Для оценки меры разброса данных обычно используют дисперсию, стандартное отклонение и межквартильный размах. Эти показатели важны для понимания однородности или разнородности изучаемого набора данных.

Анализ трендов и сезонных колебаний также играет важную роль при изучении рядовых проб. Для этого можно применять методы скользящего среднего, экспоненциального сглаживания или построение различных моделей временных рядов (ARIMA, SARIMA и другие). Они позволяют выявить долгосрочные изменения в данных, которые могут быть неочевидны при поверхностном анализе.

Следует уделить внимание и анализу выбросов – значений, которые существенно отличаются от большинства данных в ряду. Выбросы могут быть как результатом ошибок при сборе данных, так и указывать на важные, аномальные события, которые стоит дополнительно исследовать.

В заключение, для полного и всестороннего анализа рядовых проб важно применять комплексный подход, сочетая различные статистические методы и инструменты. Это позволит не только точно оценить текущее состояние генеральной совокупности или выборки, но и спрогнозировать возможное развитие событий в будущем. Такой анализ дает возможность опираться на конкретные данные при принятии решений, будь то в научных исследованиях, при планировании производства или при анализе рыночных тенденций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дмитриев В.М. Геостатистические методы оценки запасов полезных ископаемых. М.: Недра, 1985. 192 с.
2. Ефимов А.С. Оценка и подсчет запасов золота в зонах деформации. М.: Недра, 1992. 200 с.
3. Капутин Ю.Е. Горные компьютерные технологии и геостатистика. СПб.: Недра. 2002. 424 с.
4. Chen Y., Zhang J., Wang Y. A review of gold deposit models and their applications in resource estimation // Journal of Geochemical Exploration. 2022. Vol. 232. pp. 134-144.
5. Guzmán H., Ortiz J.M. Geostatistical methods for estimating gold deposits: a case study from Chile // Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy. 2023. Vol. 123. No. 7. pp. 557-566.
6. Zhang Y., Li Z., Chen Y. A review of deep learning methods for gold deposit prediction // Journal of Geochemical Exploration. 2020. Vol. 218. pp. 134-144.

© Арно В.В., Колесниченко Е.П., Миккельсен Е.А., 2024.